

УДК 821.512

КРАТКИЙ ВЗГЛЯД НА ЭТНИЧЕСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАРАПАХОВ И КАРАКАЛПАКОВ

ШАБНАМ НИЗАМЫ ГЫЗЫ МАМЕДОВА

доктор по философии по филологии, доцент,
старший научный сотрудник, Институт фольклора НАНА
Баку, Азербайджан

Аннотация. В докладе обвращается на этническую принадлежность идентичность карапахов и на их генетическую связь с каракалпаками и другими древнетюркскими племенами. Исторические источники – АН-Нювейри, В.Бартольда, В.Минорского, а также Ф.Кырзыоглу и “Исламскую энциклопедию” нами подчеркивается этническое сходство карапахов, каракалпаков и караберклю. В исследованиях турецких ученых Салиха Йылмаза и Али Кафкасыялы распространения карапахов в различных географиях и их участия в исторических процессах подтверждаются фактами. Однако в историографии советского периода в результате большевистских политико-идеологических влияний эта привязанность не была учтена, в конечном итоге этническая история карапахов представлена фрагментарно. Исходя из этой потребности для полного выяснения этнической идентичности карапахов и каракалпаков необходимы совместные исследования ученых Азербайджана, Узбекистана, Каракалпакстана, Турции, Ирана и Казахстана и т. д.

Ключевые слова: карапахи, каракалпаки, этногенетические связи, тюркские племена, историография

A BRIEF LOOK AT ETHNIC IDENTITY KARAPAKHOV AND KARAKALPAKOV

Abstract. The report focuses on the ethnic identity of the Karapak people and their genetic connection with the Karakalpaks and other ancient Turkic tribes. Historical sources – AN-Nuweiri, V.Barthold, V. Minorsky, as well as F.We emphasize the ethnic similarities of Karapapakhs, Karakalpaks and Karaberklyu in the Qirzioglu and the Islamic Encyclopedia. In the studies of Turkish scientists Salih Yilmaz and Ali Kafkasyali, the distribution of Karapapakhs in various geographies and their participation in historical processes are confirmed by facts. However, in the historiography of the Soviet period, as a result of Bolshevik political and ideological influences, this attachment was not taken into account; in the end, the ethnic history of the Karapapakhs is presented fragmentally. Based on this need, joint research by scientists from Azerbaijan, Uzbekistan, Karakalpakstan, Turkey, Iran, and Kazakhstan is needed to fully clarify the ethnic identity of the karapapakhs and karakalpaks.

Key words: karapakhi, karakalpaks, ethnogenetic relations, turkic tribes, historiography

Моё знакомство с карапахами относится к началу 2000-х годов. В то время мой отец, профессор Низами Мамедов Тагисой усиленно работал над исследованием «Каракалпакская литература». Изучая этнические корни каракалпаков, он сопоставлял их с карапахами, хазарами и гагаузами, отмечая существенную связь в их этническом родстве.

Так как я занималась набором его рукописей на компьютере, мне довелось близко ознакомиться с этими материалами. Кроме того, в исследовании отца «Этнос и эпос: с прошлого к настоящему» был помещён отдельный раздел, посвящённый хазарам. В нём говорилось о том, что древние предки тюрков существовали и жили в различных регионах мира и что некоторые древние тюркские племена и этносы со временем продолжали своё существование под слегка изменёнными названиями.

Я была знакома с такими этнонимами, как кипчак, карапах, каракалпак, караберклю, печенег, казах, а также с названиями родственных племён: кашак, казак, бороч, боручоглу,

борчалы, барчула, барсил, борчул и др. Поскольку моя диссертация философии по филологии была посвящена азербайджанско-каракалпакским фольклорным связям, в первой главе своего исследования я сочла необходимым дать эксклюзивный обзор этнической истории каракалпаков, а также – волей-неволей – сделать краткий экскурс в этногенез карапахов. При этом я снчала необходимым указать и на общие генетические родства между этими народами.

Таким образом, можно сказать, что этнонимы «каракалпак» и «карапапах» стали объектом моего научного интереса уже более чем два десятилетия [5, 10; 6, 41-45].

На 45-й странице своего монографического исследования я, ссылаясь на арабского историка Ан-Нувейри, отмечала, что в монгольский период каракалпаки и кипчаки жили совместно. Историк перечисляет одиннадцать половецко-кипчакских племён, среди которых упоминаются караборклю (то есть карапапахы) и генпапахы. Подтверждение этому мы находим и в труде «Документы архива по «Истории и этнографии Хивинских ханов каракалпаков» [1, 293]. Изучая древнейшие пласты этнической истории каракалпаков, мы невольно приходили к ощущению их этнической общности и исторической связи с карапапахами.

Турецкий профессор Салих Йылмаз также подчёркивает этническое сходство карапахов и каракалпаков – как в своём исследовании «История каракалпакских тюрок XVI–XX вв.» [7], так и в статье, опубликованной в журнале «Карапапахлар» [8, 6-15].

А до этого крупный турецкий исследователь Фахреддин Кырзыоглу посвятил отдельную работу этому этносу под названием «Карапапахы». Здесь он в первую очередь опирался на статью профессора из Казани Рашида Рахмети Арата, опубликованную в «Исламской энциклопедии» в 1953 году развивая и дополняя её положениями собственных замечаний.

Ф. Кырзыоглу отмечал, что родственные казахским тюнкам племена – гызыл-бёрок и конгур-бёрок – издавна носили шапки из чёрной овечьей шкуры, и потому их называли карапапахами («чёрношапочниками»). Издавна именно каракойунлу изготавливались меховые шапки и куртки из шкур двух-трёхдневных ягнят, которые массово продавались в городе Астрахани (устье Волги), направленные на мировые рынки. По этой причине русские стали называть эти меха «астраханскими» (Astragan) [4, 3-33].

Что касается кочевых Сулдуз-карапахов, проживавших по берегам Куры и Араза, следует отметить, что в Южном Азербайджане, в южной части Сулдузского региона у озера Урмия, их существование зафиксировано в трудах В. Бартольда, на которых основывался Мирзабала Маммедзаде, опубликовавший в 1953 г. сведения о них в «Исламской энциклопедии». В статье «Сулдуз», опубликованной в XI томе «Исламской энциклопедии» в переводе последнего царского консула России в Урмии Владимира Минорского, также приводятся данные о карапапах.

Как видно, классические исследователи этногенеза и истории, рассматривая этнонимы «карапапах», «каракалпак», «караборклю», стремились выявить сходные и идентичные черты, тогда как в современном карапаповедении и каракалпаковедении точки зрения на их этническое единство не совпадают.

Мы с отцом неоднократно беседовали с каракалпакскими учёными, спрашивая, знают ли они о существовании карапахов в Азербайджане, среди тюркского населения Грузии (т. н. терекеме), в Западном Азербайджане (ныне Армения), а также в Турции и Иране. Однако, как показали наши наблюдения, большинство исследователей не располагали надёжными сведениями и не подтверждали этих фактов. По нашему мнению, одной из причин является доминирующее влияние политико-идеологической доктрины советской этнографии и историографии, что вполне соответствовало принципу большевистской политики «разделяй и властвуй».

Именно поэтому, по-видимому, ни азербайджанские авторы (З.Буньядов, Ш.Мамедли, Ф.Валехоглу и др.), ни турецкие исследователи (А.Кавкасыялы, С.Йылмаз, М.Кемалоглу), ни каракалпакские учёные (С.Камалов, М.Нурмухаммедов, К.Максетов и др.) не проявляли

достаточного интереса к глубокому, системному изучению исторических пластов данной проблемы.

Однако тщательный анализ трудов Ан-Нувеири, В. Бартольда, В.Минорского, Ф.Кырзыоглу, а также материалов, размещённых в различных томах «Исламской энциклопедии», наряду с подходами Низами Мамедова Тагисоя, публикациями Салиха Йылмаза в журнале «Карапапахлар» (2015 г.) и Али Кавкасыялы («Карапапахские тюрки», [2, 6-13; 3, 6-11] позволяют утверждать, что в этих трудах наблюдается более объективный и рациональный взгляд на проблему.

Профессор Али Кавкасыялы в своём материале «Карапапахские тюрки» дифференцированно рассматривает такие вопросы, как география расселения карапапахов (Сулдузские карапапахы, карапапахы в армии тюркских шахов династии Каджаров, карапапахы Турции, служившие в Османской армии), их хозяйственная деятельность и т. д. Особенно рационально и адекватно он освещает прошлое и настоящее карапапахов Казахстана. Тем не менее, даже при таком подходе ученого некоторые стороны проблемы остаются все еще нерешёнными.

Подобные содержательные и аналитические наблюдения встречаются не только у названных авторов, но и в других трудах. Так, М.Кемалоглу исследуя верования, социальную жизнь, обычаи и свадебные традиции тюрков-карапапахов; Ш.Мамедли в своих статьях рассматривая османские источники о борчалы и карапапах, встречу ашугов Шенлика и Кушчу Аббаса; Ф.Валехоглу фокусируя свои наблюдения на военной истории карапапахов XIX века – их участия в войнах, службе в полках Хамидие и т. д., тем не менее все эти авторы не ставили своей главной задачей исследование этногенетических корней карапапахов во взаимосвязях с каракалпаками, караберклю и генпапахы.

Все приведённые наблюдения дают основание утверждать, что без последовательного, концептуального и настойчивого изучения первоисточников невозможно получить полное представление об этнической идентичности карапапахов. В связи с этим считаем необходимым, объединяя свои усилия учёные Азербайджана, Турции, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Каракалпакстана и других регионов, направив свои силы на комплексное исследование этнических связей карапапахов и каракалпаков, прийти к единому историко-теоретическим и практическим заключениям.

Поэтому считаем необходимым продолжение поисков ученых в названном направлении, что внесёт, по нашему мнению весомый вклад в решение обозначенных научных взглядов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Документы архива Хивинских ханов по истории и этнографии каракалпаков. М., «Наука», 1967
2. Kafkasyalı A. Karapapak türkləri // “Qarapapaqlar”, 2013, № 4 (68), s. 6-13
3. Kafkasyalı A. Kazakistan karapapakları // “Qarapapaqlar”, 2013, № 2, s. 6-11
4. Kırzioğlu M. F. Karapapaklar. Borçalı-Kazak Uruğunun Kür-Araz boylarındaki 1800 Yılına Bir Bakış. Erzurum, Atatürk Universiteti Basımevi, 1972, s. 3-33
5. Məmmədova Ş. Azərbaycan-qaraqalpaq folklor əlaqələri. Filol. üzrə fəls. dokt. avtoreferatı. Bakı, 2017, 24 s.
6. Məmmədova Ş. Azərbaycan və qaraqalpaq türklərinin etnogenetik tarixi // Azərbaycan-qaraqalpaq folklor və epik əlaqələri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, s. 41-45
7. Yılmaz S. XVI-XX yüzillərdə Karakalpak Türkləri tarixi. Ankara, “Türk Tarih Kurumu”, 2006, 221 s.
8. Yılmaz S. Kafkasya topluluklarından karapapak-terekeme türkləri kimdir? // “Qarapapaqlar”, 2015, № 10 (98), s. 6-15